

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Насирова Н.К.¹, Турабджанов С.М.², Мухамедов Ж.К.³

¹Ташкентский государственный аграрный университет,

²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

³Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10848418>

Воздействие на природную среду от функционирующего ЦБП ведется по всем направлениям: выбросы вредных веществ в атмосферу, выпуск в водные объекты значительного количества сточных вод, образование отходов производства, и связанная с этим организация мест для их хранения.

Для начисления платы за выбросы и сбросы экологи используют коэффициенты токсичности выбросов (сбросов) в атмосферу и воду. При K_t , равном 1, на предприятии используется полностью замкнутый идеально чистый процесс. Реализовать полностью замкнутый водооборотный цикл на предприятиях ЦБП не представляется возможным из-за особенностей технологии. Можно лишь до определенной степени снизить количество и загрязненность выпускаемых сточных вод.

По степени токсичности целлюлозно-бумажная промышленность характеризуется коэффициентом сбросов $K_t=2,1 - 5,0$. Эти показатели относятся к очень токсичным сбросам [1].

В целлюлозно-бумажной промышленности много усилий затрачивается на экономию воды, а также на существенное снижение воздействия на окружающую среду с помощью моделирования процессов и таких технологий, как внутренняя очистка технологической воды.

Состав сточных вод целлюлозно-бумажных производств зависит от метода получения целлюлозы и от вида выпускаемой продукции.

В общем случае сточные воды ЦБК содержат волокна целлюлозы, частицы бумаги, минеральные наполнители и красители, частицы клея, эмульсии и латексы. Цвет сточных вод может варьироваться в широком пределе, сточные воды бывают сильно загрязнены взвешенными веществами и органикой. Все стоки ЦБК отличает специфический запах и повышенная температура.

В зависимости от вида технологического процесса — сульфатного или сульфитного, и качества полученного продукта (беленая или небеленая целлюлоза) отличаются составы и концентрации загрязнителей в сточных водах.

Сточные воды, образованные при **сульфатном процессе получения целлюлозы**, отличаются высоким содержанием как органических, так и неорганических веществ. Из неорганических веществ (33%) в таких стоках содержится соли натрия (сульфаты, карбонаты и хлориды) и свободные щелочи.

В органическую составляющую сульфатных стоков (67%) входят:

оксикислоты и лактоны — 33%; фенолы, смоляные и жирные кислоты — 24%; лигнин — 36%; муравьиная кислота — 1% и уксусная кислота — 0,7%. [2]

Бумажная промышленность использует различные методы очистки сточных вод. Предпочтительная комбинация процессов для каждого отдельного случая зависит от конкретного качества сточных вод, которые будут обрабатываться как:

Технология седиментации.

Технология осаждения является самым простым и экономичным методом отделения твердых веществ от жидкой фазы. Высокая эффективность достигается в последующих процессах очистки сточных вод, когда твердые вещества, взвешенные в сточных водах, оседают в отстойнике как можно более полностью, а осевший осадок удаляется из

отстойника. Оборудование для осаждения с наборами ламелеобразных каналов используется в бумажной промышленности, особенно для сточных вод с высокой концентрацией волокон. [3]

Биологическая обработка.

Биологическая очистка сточных вод предназначена для разложения загрязняющих веществ, растворенных в сточных водах под действием микроорганизмов. Микроорганизмы используют эти вещества для жизни и размножения.

Загрязняющие вещества используются в качестве питательных веществ. Однако предпосылкой для такой ухудшенной активности является то, что загрязняющие вещества растворимы в воде и не токсичны. [4]

Анаэробная технология.

С начала 1980-х годов анаэробная очистка промышленных сточных вод нашла широкое применение в целлюлозно-бумажной промышленности.

Несколько сотен установок обрабатывают большое разнообразие различных сточных вод целлюлозно-бумажных заводов.

Анаэробная обработка чаще всего используется для сточных вод, поступающих с перерабатывающих бумажных фабрик, особенно при производстве картона. Кроме того, могут быть очищены сточные воды механической варки (отбеленные перекисью), полухимической варки и конденсаты сульфитных и крафт-испарителей.[5]

Аэробная технология.

Аэробные микроорганизмы нуждаются в кислороде для поддержания своей метаболической активности. При очистке сточных вод кислород подается в сточные воды в виде воздуха с помощью специального аэрационного оборудования. Аэробная обработка позволяет полностью биологически разложить сточные воды бумажной фабрики. Аэробно эксплуатируемые растения демонстрируют более высокую стабильность растений и менее чувствительны к колебаниям параметров сточных вод и растений.[6]

В целом, по обобщенным данным можно утверждать, что отечественные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности несомненно оказывают негативное воздействие на экологические характеристики местности, где они расположены, а также на здоровье жителей ближайших населенных пунктов. [7],

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Личутина Т. Ф., Мискевич И. В., Бровко О. С, Гусакова М. А. Оптимизация нормирования сброса стоков предприятий ЦБП в водотоки. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 125.с.
2. Отраслевые решения. Целлюлозно-бумажное производство. НПО "ЭкоВодИнжиниринг", <http://www.npo-ewi.ru/solutions/pulp-and-paper-production/>
3. Комарова, Л. Ф. Использование воды на предприятиях и очистка сточных вод в различных отраслях промышленности: учебное пособие / Л. Ф.Комарова, М. А. Полетаева. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010.
4. Тимофеев Н.П. Биологическая очистка сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов// Производственно-технический журнал Главный энергетик.№5.2011.С.41-46.
5. Очистка промышленных сточных вод: пер. с нем. – СПб.: Новый журнал, 2012. 384 с.
6. Сидорова Л.П., Снигирева А.Н. Очистка промышленных сточных вод. Электронное текстовое издание. УРФУ. Екатеринбург. 2017. 127.с.
7. Воичишин Г. Н. Гигиеническая оценка среды обитания и состояния здоровья населения в районе размещения целлюлозно-бумажных предприятий Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Санкт-Петербург, 2004.153.с.